

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRLIGI
TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI**

**“YANGI O'ZBEKISTON VA MA'NAVIY
YANGILANISHLAR DAVRI: FAN VA TA'LIM-
TARBIYANING DOLZARB MUAMMOLARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIIY
ANJUMANI MATERIALLARI
TO'PLAMI
2026-YIL 27-28-FEVRAL**

TERMIZ-2026

UDK: 361,422(575.1)(06)

KBK: 60.56(50‘)

Y: 61

Ushbu to‘plamda Yangi O‘zbekiston sharoitida ma‘naviy yangilanish jarayonlarini ilmiy tahlil qilish, fan va ta‘lim-tarbiya tizimidagi dolzarb muammolarni aniqlash hamda ularni hal etish doir maqola va tezislar o‘rin olgan. – Termiz 2026 – 2592 bet

Taqrizchilar: **Kuldasheva Sh.A.**–Termiz davlat pedagogika instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori, kimyo fanlari doktori, professor.

Rasulov H.M. – professor, Termiz davlat universiteti.

Termiz davlat pedagogika instituti ilmiy-texnik kengashining 2026-yil 11-mart kuni o‘tkazilgan 3.2-sonli yig‘ilishining qarori bilan nashrga tavsiya etilgan. To‘plamdan o‘rin olgan maqolalarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarning haqqoniyligi hamda mazmuni uchun mualliflarning o‘zi mas‘uldir.

**“YANGI O‘ZBEKISTON VA MA‘NAVIY YANGILANISHLAR DAVRI:
FAN VA TA‘LIM-TARBIYANING DOLZARB MUAMMOLARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIIY ANJUMANI**

Mas‘ul muharrir:

Muharrir: **Norliyev Rustam Ibragimovich** - “Falsafa, ma‘naviyat asoslari va huquq ta‘limi” kafedrasini mudiri

Texnik muharrir: U.Kurbonaliyev

Dizayner: U.Kurbonaliyev

ISBN : 978-9910-8558-7-0

© “Bekshox print servis” nashriyoti 2026.

TAHRIR HAY'ATI:

Shofiyev Zoir Shoniyozovich	-	Falsafa, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası katta o'qituvchisi
Xalilov Rauf Raximjon o'g'li	-	Falsafa, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası o'qituvchisi
Raxmankulov Farxod Raximkulovich	-	Falsafa, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası katta o'qituvchisi
Xamrayev Sardorbek Sharafutdinovich	-	Falsafa, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası katta o'qituvchisi
Yo'ldosheva Zubayda Hamidovna	-	Falsafa, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası katta o'qituvchisi
Hakimova Muyassar Rashidovna	-	Falsafa, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası o'qituvchisi
Ismoilov Najmiddin Boysoatovich	-	Falsafa, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası o'qituvchisi
Badalova Jamila Jamalovna	-	Falsafa, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası o'qituvchisi
Shamanova Zarina Urolovna	-	Falsafa, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası o'qituvchisi
Kurbonaliyev Ural Xatamovich	-	Falsafa, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası o'qituvchisi
Aliyeva Zuhra Tursunboevna	-	Falsafa, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası o'qituvchisi
Hamrayev Bobomurod Shodavlatovich	-	Falsafa, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası o'qituvchisi
Bozorov Suxrob Komilovich	-	Falsafa, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası o'qituvchisi
Shaymanov Fozilbek To'lqin o'g'li	-	Falsafa, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası o'qituvchisi
Mulkamonov Mansur Xudoyqulovich	-	Falsafa, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası o'qituvchisi
Axmedov Husniddin Ixtiyarovich	-	Falsafa, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası o'qituvchisi
Xudoyberganov Atxam Raxmatullayevich	-	Falsafa, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası o'qituvchisi
Pattiyev Xoldor	-	Falsafa, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası o'qituvchisi
Boymatov Alisher	-	Falsafa, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası o'qituvchisi
Ashurova Ulg'o'zi Isroil qizi	-	Falsafa, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası o'qituvchisi
Zamonov Jumanazar	-	Falsafa, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası o'qituvchisi
Abdunabiyev Sunnat Ne'mat o'g'li	-	Falsafa, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası o'qituvchisi

KIRISH

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar, ayniqsa, ilm-fan va ta‘lim sohasidagi tub o‘zgarishlar Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Bu borada Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan “Yangi O‘zbekiston” g‘oyasi nafaqat iqtisodiy va siyosiy yangilanishni, balki chuqur ma‘naviy-ma‘rifiy uyg‘onishni ham nazarda tutadi.

Ma‘naviy yangilanish – bu shunchaki shior emas. Bu jamiyat tafakkurining o‘zgarishi, inson qadri va sha‘nini ulug‘lash, yoshlar ongida mustahkam hayotiy pozitsiya va fuqarolik mas‘uliyatini shakllantirish jarayonidir. Shu nuqtai nazardan, fan va ta‘lim-tarbiya tizimi zimmasiga ulkan mas‘uliyat yuklanadi.

Bugungi globallashuv, axborot oqimining keskin ortishi, sun‘iy intellekt va raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanayotgan bir davrda biz quyidagi dolzarb savollar oldida turibmiz:

- Ta‘lim mazmunini zamon talablari asosida qanday yangilaymiz?
- Ilmiy tadqiqotlarni real ijtimoiy ehtiyojlar bilan qanday uyg‘unlashtiramiz?
- Yoshlarimizda mustaqil fikrlash, tanqidiy tafakkur va ma‘naviy immunitetni qanday shakllantiramiz?
- An‘anaviy qadriyatlar bilan innovatsion tafakkur o‘rtasida qanday muvozanat yaratamiz?

Aynan mana shunday masalalarni ilmiy asosda muhokama qilish, ilg‘or tajribalarni ommalashtirish va amaliy takliflar ishlab chiqish bugungi anjumanimizning asosiy maqsadidir.

Ta‘lim tizimidagi islohotlar haqida so‘z yuritar ekanmiz, “Yangi O‘zbekiston universiteti”, zamonaviy ilmiy markazlar va innovatsion platformalarning tashkil etilishi mamlakatimizda ilm-fanga bo‘lgan e‘tiborning amaliy ifodasidir. Biroq muammo faqat infratuzilmada emas — asosiy masala ta‘lim sifati, pedagogik yondashuv, ilmiy izlanishlarning samaradorligidadir.

Bugun ta'lim-tarbiya jarayoni faqat bilim berish bilan cheklanmasligi kerak. U shaxsni har tomonlama kamol toptirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirish, ijtimoiy mas'uliyatli, vatanparvar, intellektual salohiyatli avlodni tarbiyalashni ko'zda tutishi zarur.

Shu o'rinda, ma'naviy yangilanish masalasi biz uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki kuchli iqtisodiyot – bilimga tayansa, kuchli jamiyat – ma'naviyatga tayanadi. Ilmiy-amaliy anjumanimiz doirasida ma'naviy tarbiya, axborot xavfsizligi, media savodxonlik, pedagogik innovatsiyalar, ilmiy tadqiqot metodologiyasi kabi masalalarning muhokama qilinishi bevosita Yangi O'zbekiston taraqqiyotiga xizmat qiladi.

Ishonchim komilki, ushbu respublika ilmiy-amaliy anjuman:

–fan va ta'lim sohasidagi dolzarb muammolarni chuqur tahlil qilish,

–zamonaviy yondashuvlarni ishlab chiqish,

–hamkorlik aloqalarini mustahkamlash,

–yosh olimlar va tadqiqotchilarni qo'llab-quvvatlash yo'lida muhim ilmiy platformaga aylanadi.

Barchangizga mazmunli ilmiy bahs-munozaralar, samarali muloqot va yangi ilmiy g'oyalar tilayman.

Xasanov Azizbek Baxtiyorovich
*Termiz davlat pedagogika instituti rektori,
pedagogika fanlari doktori, professor*

2. 2. Berdialiyev A. O'zbek tili sintaktik paradigmaticasi asoslari. - Toshkent, 1991.

3.A. G'ulomov, B. Qobulova. "O'zbek tili o'qitish metodikasi" (2012).

4.T. Ziyodova. "O'quvchi nutqini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari" (2002).

**NAZAR ESHONQULNING “OZOD QUSHLAR” HIKOYASIDA SHAXS
VA JAMIYAT ZIDDIYATI TAHLILI GLOBAL MUAMMOLAR
KONTEKSTIDA**

Mamatqulov Botir Jovli o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti magistranti

+998937649494

botir@terdpi.uz

ORCID: 0009-0003-8164-7024

Annotatsiya. Mazkur maqolada Nazar Eshonqulning “Ozod qushlar” hikoyasi shaxs va jamiyat o'rtasidagi murakkab ziddiyat nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Asarda markaziy o'rin tutgan uy-makon motivi, identitet inqirozi, begonalashuv fenomeni va erkinlik ramzi globallashuv sharoitida yuzaga kelayotgan ijtimoiy-ruhiy muammolar bilan bog'liq holda talqin etiladi.

Kalit so'zlar: shaxs, jamiyat, begonalashuv, identitet, makon, global muammolar, ekzistensial inqiroz, ramziy tafakkur.

Kirish. Globallashuv jarayoni insonning nafaqat iqtisodiy va siyosiy, balki ma'naviy hamda psixologik hayotiga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Urbanizatsiya, migratsiya, ijtimoiy harakatchanlik va byurokratik tizimlarning kuchayishi shaxsning ijtimoiy makondagi mavqeini zaiflashtirmoqda. Zamonaviy adabiyot ana shu murakkab jarayonlarni individual taqdirlar orqali badiiy ifodalaydi.

“Ozod qushlar” hikoyasi tashqi syujet soddaligiga qaramay, chuqur falsafiy qatlamlarga ega asardir. Qahramonning o'z uyidan mahrum qilinishi voqeasi

individual fojiadan ko‘ra kengroq – jamiyat tizimi bilan to‘qnashuvning ramziy modeli sifatida namoyon bo‘ladi. Hikoya shaxsning ontologik tayanchidan uzilishi va ijtimoiy inkor jarayonini yoritadi.

Asosiy tahlil. Hikoyaning markaziy ramzi – uy. Uy bu yerda oddiy turar joy emas, balki shajaraviy xotira, tarixiy davomiylik va shaxsiy identitet timsolidir. Qahramon uchun uy otadan meros qolgan maskan bo‘lib, u genealogik ildizlarni ifodalaydi. Uyning yo‘qotilishi shaxsning o‘zligini yo‘qotish bilan tenglashtiriladi. Shaxsning makondan uzilishi uning tarixdan uzilishi demakdir.

Hujjatlarning inkori asarning dramatik cho‘qqisini tashkil etadi. Qahramonning uyga egaligini tasdiqlovchi sahifalarning “bo‘sh” chiqishi ramziy ma’noda shaxsning tarixiy mavjudligi o‘chirib tashlanganini anglatadi. Zamonaviy jamiyatda insonning mavjudligi ko‘pincha huquqiy tasdiq orqali belgilanadi. Hujjatsiz inson – mavjud emas. Shu jihatdan hikoya byurokratik tizimning shaxs ustidan ustunligini fosh etadi.

Qahramonning o‘z uyida begona bo‘lib qolishi ekzistensial begonalashuv fenomenini eslatadi. Begonalashuv jarayoni avval shubha bilan boshlanadi: qahramon voqeani tush deb o‘ylaydi. Keyin o‘ziga ishonchsizlik paydo bo‘ladi. So‘ngra rasmiy inkor bosqichi keladi. Nihoyat, ichki parchalanish ro‘y beradi. Bu bosqichlar zamonaviy insonning global tizim ichida o‘z o‘rnini yo‘qotishini ifodalaydi.

Mazkur jihat jahon adabiyotidagi ekzistensial an’analarni yodga soladi. Masalan, Franz Kafka asarlarida qahramon byurokratik mexanizm ichida o‘zligini yo‘qotadi. “Ozod qushlar” hikoyasida ham qahramon huquqiy jihatdan inkor etilib, ijtimoiy makondan siqib chiqariladi.

Ayol obrazi ko‘p qatlamli ramziy ma’noga ega. Qahramon umr bo‘yi mujiza kutadi. Biroq mujiza halokat keltiradi. Ayol obrazini tizim, yangi tartib yoki tarixiy o‘zgarish timsoli sifatida talqin qilish mumkin. U qat’iy va ishonchli; uning hujjatlari mustahkam. Qahramonning subyektiv xotirasi esa huquqiy asosdan mahrum. Bu yerda jamiyat tizimi shaxsiy xotiradan ustun qo‘yiladi.

Hikoyaning yakunida paydo boʻladigan kaputarlar obrazi asarning semantik markazlaridan biridir. Qush erkinlik ramzi sifatida talqin qilinadi. Ammo kaputarlar ham inson sepgan doniga muhtoj. Ular xavf sezsa uchib ketadi, biroq yana qaytib keladi. Demak, erkinlik nisbiy tushuncha. Qahramon ham formal jihatdan erkin, biroq ijtimoiy tizimga qaram.

“Ozod qushlar” nomi ironik mazmun kasb etadi. Shaxs ozoddek tuyuladi, ammo uning mavjudligi ijtimoiy mexanizmlar tomonidan belgilanadi. Qahramonning maydonda kaputarlarga don sepib oʻtirishi uning ichki boʻshligʻi va makonsizlik holatini koʻrsatadi. Uyidan ayrilgan inson endi ochiq makonda – maydonda – yashashga majbur.

Hikoya global muammolar bilan uygʻunlashadi. Urbanizatsiya jarayonida inson oʻz tarixiy ildizidan uziladi. Migratsiya va ijtimoiy harakatchanlik shaxsni beqaror makonga koʻchiradi. Huquqiy tizim esa insonning mavjudligini faqat hujjat bilan belgilaydi. Bunday sharoitda identitet inqirozi muqarrar.

Qahramonning uyidan siqib chiqarilishi millionlab insonlarning real hayotiy tajribasini eslatadi. U oʻz uyida yashab kelgan boʻlsa-da, rasmiy tizim uni inkor etadi. Bu holat zamonaviy global jamiyatdagi ijtimoiy adolatsizlik va huquqiy zaiflikning badiiy modeli sifatida namoyon boʻladi.

Hikoyaning ochiq yakuni ham muhim. Qahramonning keyingi taqdiri mavhum qoladi. Bu mavhumlik global davr insonining noaniqlik holatini ifodalaydi. U qayergadir ketadi, lekin qaerga – nomaʼlum. Shaxs makonsiz, ildizsiz va huquqsiz qoladi.

Xulosa. “Ozod qushlar” hikoyasi shaxs va jamiyat oʻrtasidagi ziddiyatni ramziy va ekzistensial qatlamlarda yoritadi. Qahramonning oʻz uyidan mahrum qilinishi individual tragediya boʻlsa-da, uning mohiyati global muammolar bilan bogʻliq. Byurokratik tizimning ustuvorligi, huquqiy inkor, identitet inqirozi va begonalashuv zamonaviy insonning asosiy ruhiy-ijtimoiy muammolari sifatida aks etadi. Asar shaxsiy makonning yemirilishi orqali insonning ontologik tayanchidan uzilishi jarayonini koʻrsatadi. “Ozod qushlar” erkinlik va makonsizlik paradoksini

badiiy umumlashtirish darajasiga koʻtarilgan asar sifatida zamonaviy oʻzbek nasrida alohida oʻrin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Eshonqul N. Ozod qushlar. Hikoya. <https://ziyouz.uz/ozbek-nasri/nazar-eshonqul/nazar-eshonqul-ozod-qushlar-hikoya/>
2. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Akademnashr. 2018.
3. Sulton I. Adabiyot nazariyasi. Darslik. – Toshkent: Oʻqituvchi, 2005.

YANGI OʻZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA YOSHLAR OMILINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI

*Murodova Muattar Mashrabboyevna
Nizomiy nomidagi Oʻzbekiston milliy
pedagogika universiteti,
II bosqich magistranti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada Yangi Oʻzbekistonning yangi uygʻonish davrini yaratishda azmu –shijoatga ega boʻlgan navqiron yoshlar omilining institutsional va ijtimoiy ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Inson kapitalini rivojlantirish ,yoshlarda huquqiy madaniyat va maʼnaviy-axloqiy tarbiya tizimining samaradorligini oshirish, yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish masalalari davlatnig strategik rivojlanish kontekstida yoritiladi. Zamonaviy bilim va salohiyatga ega boʻlgan yoshlarning innavatsion qarashlari ,faol fuqaro sifatida jamiyatning barqaror taraqqiyotida namoyon boʻlishlari davlatning yuksak darajada rivojlanishining determinantlari sifatida asoslab beriladi.

Kalit soʻzlar: Yangi Oʻzbekiston, strategik rivojlanish, inson kapitali, yoshlar siyosati, institutsional islohotlar, huquqiy madaniyat, maʼnaviy-axloqiy barqarorlik, innavatsion gʻoyalari.

Yangi Oʻzbekistonni barpo etish jarayoni tizimli modernizatsiya va yangi islohotlar bilan izohlanadi. Yangi Oʻzbekiston strategik taraqqiyotining tizimli

Berdikulov Chingiz

JAMIYATDA IJTIMOYIY BARQARORLIKNI MUSTAHKAMLASHDA MAHALLA VA TA'LIM TIZIMI INTEGRATSIYASINING AHAMIYATI..... 1896

Abdulkhkimova Fotima Turdiqul qizi

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARDA ATROF OLAMGA NISBATAN MAS'ULYATLILIKNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH..... 1900

Azamova Xumora Ilyosjonovna

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SO'Z-MANTIYQ TAFAKKURI RIVOJLANISHI MUAMMOSINING PSIXOLOGIYA FANIDA O'RGANILISHI..... 1905

Aminov Nurbek Qurbonovich

IJTIMOYIY ISH JARAYONIDA TIZIMLI SOTSIOLOGIK YONDASHUVLAR..... 1909

Rustam Boymatov

MA'NAVIY MUHIT SOG'LOMLIGI..... 1912

Berdikulova Mahbuba Erkinjon qizi, Davronova O'g'iloy

YOSHLAR VA MA'NAVIYAT: JAMIYAT KELAJAGINING MUSTAHKAM POYDEVORI..... 1917

Atoyeva Shaxnoza Shuxratovna

ATROF-MUHIT ETIKASINI SHAKLLANTIRISHDA O'ZBEKISTONNING XALQARO HAMKORLIGI..... 1920

Axmedov Shavkat Asadilloevich

BOLA TOMONIDAN NUTQNI O'ZLASHTIRISH JARAYONIDA NUTQ ONTOGENEZINI AHAMIYATI..... 1924

Jabborov Elbek Eshpo'latovich

YOSHLAR INFANTILIZMINI OLDINI OLISHDA TA'LIM-TARBIYANING O'RNI..... 1932

Muhibulloyev Naimullo Amirulloyevich

TOJIK MAKTABLARIDA O'ZBEK TILINI O'QITISHDA NUTQ KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA..... 1937

Mamatqulov Botir Jovli o'g'li

NAZAR ESHONQULNING "OZOD QUSHLAR" HIKOYASIDA SHAXS VA JAMIYAT ZIDDIYATI TAHLILI GLOBAL MUAMMOLAR KONTEKSTIDA..... 1942

Murodova Muattar Mashrabboyevna

Ўзбекистон Миллий
кутубхонаси

№ 1435-0869-d4a9-43e7-b0f6-4753-4086
Хужжат яратилган сана: 2026-04-07
Ариза рақами: 276571299

Хужжат берилган: "ILM-21" MAS'ULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYAT
СТІР: 308966169

**Нашрларга китобнинг ISBN халқаро стандарт тартиб рақамини бериш
МАЪЛУМОТНОМАСИ**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг "Ахборот-кутубхона соҳасида давлат хизматлари кўрсатишнинг айрим маъмурий регламентларини тасдиқлаш тўғрисида"ги 2023 йил 1 май 176 - сонли қарори талаблари асосида китоб маҳсулотига қуйидаги ISBN халқаро стандарт тартиб рақами белгилаш учун тақдим этилди:

Муаллиф	Китоб номи	Китоб жанри	Китоб чоп этиладиган тил	Китоб ҳажми	Китоб адади	Берилган ISBN тартиб рақами
Norliyev Rustam Ibragimovich	"YANGI O'ZBEKISTON VA MA'NAVIY YANGILANISHLAR DAVRI: FAN VA TA'LIM-TARBIYANING DOLZARB MUAMMOLARI" MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI TO'PLAMI 2026-YIL 27-28-FEVRAL	тўплам	Ўзбек тили лотин ёзувида	2534	100	978-9910-8558-7-0

KO'CHIMOVA RAHIMA FARXOD QIZI

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари томонидан ушбу ҳужжатни қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланади. Ҳужжат ҳақиқийлигини gero.gov.uz веб-сайтида ҳужжатнинг ноёб рақамини қиритиб ёки мобил телефон ёрдамида QR- кодни сканер қилиш орқали текшириш мумкин.

4775

3481

6203

**“YANGI O‘ZBEKISTON VA MA’NAVIY YANGILANISHLAR
DAVRI: FAN VA TA’LIM-TARBIYANING DOLZARB
MUAMMOLARI” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-
AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI
TO‘PLAMI
2026-YIL 27-28-FEVRAL**

“Bekshox print servis” nashriyoti

Termiz 2026

Bosh muharrir:	I.Ayniddinov
Mas’ul muharrir:	R I Norliyev
Texnik muharrir:	U.Karbonaliyev
Dizayner:	S.E.Shoimova

Nashriyot litsenziyasi № 013751
Bosishga 07.04.2026-yilda ruxsat etildi.
Qog‘oz bichimi 60x84 1/16. Ofset qog‘oz.
Times New Roman garniturasida offset usulida bosildi.
Shartli bosma tabog‘i 162.06 Adadi 100 nusxa
Buyurtma № 33 “Bekshox print servis” nashriyoti.

Manzil: Termiz shahar “Novbog‘” ko‘chasi, 20-uy.
Tel: (+99891) 972-77-03

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI VAZIRLIGI
TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

“YANGI O‘ZBEKISTON VA MA’NAVIY YANGILANISHLAR DAVRI:
FAN VA TA’LIM-TARBIYANING DOLZARB MUAMMOLARI”

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANIDA FAOL ISHTIROK
ETGANLIGI UCHUN

Mamatqulov Botir Jovli o‘g‘li

SERTIFIKAT

BILAN TAQDIRLANADI

REKTOR

A.XASANOV

2026-YIL 27-28-FEVRAL

